

[4^r] Utrum universale nihil sit aut posterius suis singularibus?

Edidit: Maciej Stanek

<Introductio>

Praesens quaestio ad quod propositum sit inducta hic et mota ut intelligatur.

<Nota 1.> Sciendum est quod Aristoteles in textu¹ movens alias difficultates (et tales difficultates sunt quinque etc.)¹ circa naturam ipsius animae, de definitione ipsius animae notabilem difficultatem ponit. *Et illa quae huiusmodi difficultatem <ingerunt>² inquirentibus definitionem reducuntur ad tria*, ut reffert hoc Doctor Sanctus in Commento³: *primo circa substantiam animae, secundo circa partes eius, tertio circa adiutorium, quod necessarium est circa definitionem animae. Circa³ substantiam, inquit, est dubitatio de*

genere: hoc enim primo quaerimus in definitione cuiuslibet rei, ut scilicet sciamus genus. Et ideo quaerendum est in quo genere ponenda sit anima – utrum scilicet in substantia vel in quanto, vel in quali. Et non solum accipiendum⁴ est genus supremum, sed propinquum. Neque enim quando hominem definimus, substantiam accipimus, sed animal. Et si invenimus in genere substantiae, adhuc (cum quodcumque genus dicatur dupliciter: hoc quidem potentia, hoc autem actu) quaerendum erit utrum anima sit potentia vel actus. Item, quia substantiarum quaedam est composita, quaedam simplex, quaerendum erit utrum anima sit compo-

¹ et tales ... etc.] *mg. dex.*

² <ingerunt>] *inhierunt(!) (scripsi secundum Thomam de Aquino)*

³ circa] *da(!) add. sed exp.*

⁴ accipiendum] *corr. ex accipere*

sita aut simplex; utrum partibilis aut impartibilis⁵. Item, adhuc dubitatio est circa ea quae participant <definitione>⁶: quaedam enim definiuntur ut genus, quaedam vero ut species, et ideo videtur quaestio esse utrum definitio animae sit sicut generis aut sicut speciei specialissimae.

Nam aliqui quaerentes de anima videntur solum dicere de anima humana. Et quia apud antiquos philosophos, inquit Thomas, erat duplex opinio de anima: Platonici enim qui ponebant universalialia separata, scilicet quod essent formae et ydeae, et erant causae rebus particularibus, cognitionis et esse, volebant quod esset quaedam anima separata per se, quae esset causa et idea animabus particularibus; et quia quidquid invenitur in eis, derivatur ab illa; <naturales autem philosophi volebant, quod non essent substantiae universales nisi particulares tantum>⁷, et quod universalialia nihil sunt in rerum natura; et propter hoc est quaestio: utrum sit quaerenda⁸ communis ratio animae, sicut dicebant Platonici, vel huius et illius animae, sicut dicebant⁹ naturales, ut scilicet animae equi et bovis¹⁰.

Aristoteles autem vult quod quaeratur ratio utriusque: et communis animae, et cuiuslibet speciei. Quod autem circa hoc ait¹¹ „animal universale aut nihil est, aut posterius est”¹²: sciendum est, inquit Thomas,

quod de animali universali possumus loqui dupliciter: aut secundum quod est universale, quod scilicet unum est in multis et de multis, aut secundum quod est animal, et hoc secundum quod est in rerum natura, aut secundum quod in intellectu. Secundum quod est in rerum natura, <Plato voluit animal universale aliquid esse, et esse prius particulari; quia, ut dictum est, posuit universalialia separata et ideas. Aristoteles autem vult quod ut sic, nihil est in rerum natura>¹². Et si aliquid est, dixit illud esse posterius. Si¹³ autem accipiamus naturam universalis non secundum quod subiacet intentioni universalitatis, sic aliquid est et prius, sicut quod est potentia prius est quam illud quod est in actu.

Ex quo notabili patet ad quod propositum: Aristoteles haec verba de universali protulit, et per consequens ad idem propositum haec quaestio hic moveri consueta est.

<Nota 2.> Secundo sciendum quod de natura universalis et de eius positione et explanatione locus huic materiae hic non habetur, quia principaliter praesens scientia de hoc se non occupat, cum omnia in scientia considerata debent attribui subiecto illius scientiae. Constat autem clare ex praecedentibus quod subiectum huius scientiae non claudit sub

⁵ impartibilis] Thomas de Aquino isto loco aliquam aliam quaestionem addidit: est etiam quaestio utrum sit unius speciei omnis anima ad omnem animam, aut non. Et si non sit unius speciei, adhuc est quaestio utrum differant etiam genere, vel non

⁶ <definitione>] definitionem

⁷ <Naturales ... tantum>] om. (scripsi secundum Thomam de Aquino)

⁸ quaerenda] Thomas de Aquino isto loco addidit: solum una

⁹ dicebant] platonices add. sed exp.

¹⁰ et bovis] Thomas de Aquino isto loco scripsit: vel hominis, aut Dei. Et dicit Dei quia credebant corpora caelestia esse deos, et dicebant ea esse animata

¹¹ ait] corr. ex agit

¹² <Plato ... natura>] om. hom. (scripsi secundum Thomam de Aquino)

¹³ si] mg. dex. corr. in potentia

se tractatum universalium, sed magis hoc negotium spectat ad primam philosophiam, ut ad 7^m Metaphysicae et ad librum Porphyrii, tamen propter verba hic ab Aristotele posita, et magis propter exercitium et profectum in hac materia proficetur volentium tractabitur hic de universali, sumptis illis pro adiutorio qu-

ae in Metaphysica et in Porphyrio determinari solent, et quae doctores peripatetici, ut Doctor Sanctus et signanter Albertus Magnus, in 5^o Metaphysicae et in aliis locis multis posuerunt. Ex quibus et eorum determinatione praesentis quaestionis decisio est accepta.

<Divisio quaestionis>

In qua quidem quaestione, etsi multa per necessaria ad rogationem universalium sunt adducta, sed ut sub meliori ordine et faciliori processu habentur, oportet processum eiusdem imitare, et Doctoris Doctorum Ecclesiae passus et summae hic inscribentur. Ex quibus facilius intelligentia et promptior memoria potest

haberi in hiis qui huic materiae vellunt intendere cum profectum.

Pro quo primo ponentur notabilia declarantia materiam propositam, subiungentur deinde conclusiones, et tertio movebuntur argumenta quae examinant ea quae in notabilibus et in conclusionibus erunt dicta.

<Articulus I>

Quantum igitur ad primum, videlicet descendendo ad notabilia, debet attendi difficultas huius materiae quae, ut facilius attendi(?) possit, servari debet dictum ab Aristotele in 1^o Physicorum^{iv}, qui dixit „innatam et ingenitam nobis esse viam de communibus ad specialia”. Ideo primo ponitur notabile generale et commune quod declarabit quomodo antiqui philosophi tripartiti fuerunt et variomodo de positione universalium sentientes; deinde sequeretur secundum notabile: quomodo peripatetici sentiebant de universali et quomodo diviserunt universale; et deinde erunt notabilia quae specia-

lius cognitionem universalium declarabuntur.

<Nota 1.> Notandum igitur primo: de positione universalium tres fuerunt viae seu opiniones. Prima fuit Epicurerum(!) (unde Epicurus(!)), de quorum numero fuit Eraclitus et alii <ponentes>¹⁴ universalium coniuncta esse¹⁵ singularibus, tam secundum esse |4^v| quam secundum rationem. Et ita nihil de universalibus quaerebant, sed credebant ea esse eadem omnino singularibus. Hii etiam nihil esse dicebant nisi quod sentiretur, et omnia quae sunt asaumabant esse in continuo motu et transmutatione. Et cum scien-

¹⁴ <ponentes>] posuntur(!)

¹⁵ esse] *supr.*

tia sit necessariorum (<1^o>¹⁶ Posteriorum^v) se habere aliter, negabat Eraclitus scientiam ferre de rebus, et (ut requirit Aristoteles 4^o Metaphysicae^{vi}) ad tantum inconveniens Eraclitus devenerat quod nihil voluit credere aut loqui de rebus. Et, ut ibidem dicit Albertus^{vii}, quod *Eraclitus <tandem post>*¹⁷ *longum studium in fine vitae suae in philosophia oppinatus est nihil penitus de aliquo verum dicere, quia ante dictum mutaretur ad aliam formam per quam dictum falsificaretur; ideo dixit digitum debere movere quod significaretur res in continuo esse motu. Et cum Crisipus(!)*¹⁸ *discipulus eius, dixit quod bis eadem aqua secundum formam ab eo qui flumen intrat hauriri non potest, prohibuit eum increpando, dicens quod nec semel hauriri potest, quin ante <haustum>*¹⁹ *ad substantiam non aquae mutata sit.* Hic et contradictoria concessit simul esse vera, ut de hoc late in 4^o Metaphysicae^{viii} quis videre potest.

Post Eraclianos venit *Socrates de Macedonia, vir quidem inter stoicos praecipuus, qui solum locutus fuit in moralibus et nihil dixit de natura universalis*, ut dicitur <1^o>²⁰ Metaphysicae in littera Commentii^{ix} (et super eadem litteram Averroes^x dicit „Socratem fuisse primum eorum qui locuti sunt de philosophia morali”). *Hic Socrates, licet vir excellentissimus fuit et omnibus scientiis plenus, extiperat; et de eo refert Albertus 1^o Metaphysicae^{xi}. De*

*philosophia tamen naturali se non intramissit, sed solum circa moralia versabatur, in quibus ipse quaesivit universale, ut habetur 1^o Metaphysicae^{xii} (etiam in communi nostra translatione); et, ut ibidem^{xiii} habetur: ipse fuit primus firmans intellectum de <definitionibus>*²¹ *quae dantur per universalia.*

Etsi haec opinio quae sic negat universalis et scientiam rerum speculativam possit multipliciter improbari, ad propositum tamen contra eam sufficit haec ratio sive improbens argumentum: „omnes homines natura scire desiderant”; *sed tale desiderium non est frustra; igitur possibile est nos habere scientiam de rebus. Maior 1^o Metaphysicae^{xiv}.* Minor probatur, quia quod est a natura, non est frustra, ut dicit Aristoteles 1^o Caeli^{xv}: „Deus et natura nihil faciunt frustra”, igitur...; et post eum Averroes super Metaphysica²² commento 10^{xvi} dicit: „nulla <res>²³ *est otiosa in fundamento naturae”. Ex hiis probatis multipliciter sequitur: possibile est nos habere scientiam; et omnis scientia est universalium; igitur universalis sunt. Minor, quia de singularibus non est scientia²⁴, quia „sunt infinita, ideo relinquenda ab arte^{xvii}, ut dicit Porphyrius^{xviii}.*

Alia opinio sive via fuit Platonis qui apud Aristotelem 7^o Metaphysicae dicitur minor Socrates, *vel quia minor fuisset in intellectu^{xix}, vel quia fuit discipulus eius^{xx}.* Hic Plato posuit universalis esse

¹⁶ <10>] 50 20

¹⁷ <tandem post>] tantumdem per (scripsi secundum Albertum Magnum)

¹⁸ Crisipus] apud Albertum Magnum: Aristippus

¹⁹ <haustum>] augustum

²⁰ <10>] 20

²¹ <definitionibus>] divisionibus (scripsi secundum Aristotelem et Albertum Magnum)

²² Metaphysica] rectius Metaphysicam

²³ <res>] addidi secundum Averroem

²⁴ scientia] sensus est singularium intellectus vero universalium add. mg. sin.

formas separatas a singularibus secundum esse et rationem, et extra intellectum cognoscentem et causantem simul, hoc est divisim, et etiam extra intellectum cognoscentem tantum, scilicet inquantum existentes singularium²⁵ quidditates et exemplaria producendi et principia essendi et media cognoscendi ipsa singularia. *Ad quae exemplaria dator formarum respiciens ex eis tamquam ex quibusdam sigillis transduceret imagines quas singularibus imprimit in similitudinem idearum pariformiter, sicut a sigillo artificiali vestigia conformia imprimuntur cerae, per quae vestigia illa cera dicitur participari sigillo (id est Dominus).*^{xxi} Ille Plato dixit quod²⁶ dator formarum non necessitate quadam coactus, sed sola sua bonitate stimulatus imprimit imagines conformes sui rationibus idealibus in singularia, sicut artifex imprimit formas <artificiales>²⁷ in <praeiacentem materiam>²⁸, quae quidem formae similes sunt formis sive rationibus artificialibus in mente artificis praexistentibus.^{xxii} *Ad*²⁹ ponendum has formas – talia universalialia (ut refert Averroes 2^o Metaphysicae^{xxiii}) – movit Platonem dubitatio Eraclianorum(!)³⁰: videns verum in rebus naturalibus magnam fieri transmutationem, ut salvaret summam de rebus, posuit tales formas separatas <ingenerabiles>³¹ et incorruptibiles, a quibus res na-

turales caperent esse et cognitionem finalem(?). Cognitionem dico passivam. *Tales enim ideae, <secundum>*³² ipsum, *influunt intellectui nostro species intelligibiles, et sedes earum, dixit, in comparibus stellis quae dantur rebus secundum merita.*^{xxiv} Motus³³ etiam fuerit <Platonis>³⁴ ad ponendum tales formas propter salvari generationes rerum sensibilium. *Videmus enim aliqua singularia generari sine concursu causali actuum generantis particularis sibi similis, ut patet de eis quae per putrefactionem generabilia; et quia omne quod fit, fit a simili, necesse est ponere tales formas universales tamquam contraria quibus assimilantur generata. Posuit enim Plato, ut dicit Themistius super <12^o>*³⁵ *Metaphysicae*^{xxv}, *tales formas esse causas generationis rerum tam per modum generantis quam per modum exemplarum.* De hac opinione dicere latius et disputare principaliter pertinet ad 7^m *Metaphysicae*.

Tertia opinio: peripateticorum – quorum dux et princeps fuit Aristoteles, et est media inter primas duas – qui ponunt universalialia esse coniuncta |5^r| singularibus secundum esse et separata secundum rationem. Non quidem secundum rationem ratiocinantem tantum, id est secundum rationem necessariam, sed etiam secundum rationem rei rationabi-

²⁵ singularium] *corr. ex universalium*

²⁶ quod] *corr. ex quia*

²⁷ <artificiales>] artificiatas (*scripsi secundum Heymericum de Campo*)

²⁸ <praeiacentem materiam>] praeiacente materia (*scripsi secundum Heymericum de Campo*)

²⁹ Ad] *a hoc loco usque ad finem quaestio alia manu scripta est*

³⁰ Eraclianorum(!)] *apud Averroem: Herculeorum*

³¹ ingenerabiles] in generales

³² <secundum>] an(?)

³³ motus] *rectius: motivus*

³⁴ <Platonis>] plus

³⁵ <12^o>] 7^o

lis, ut homo, quamvis sit in Socrate et Platone, ratio tamen eius, id est definitio, abstrahitur a Socrate et Platone.

<Nota 2.> Notandum est secundo pro clariori viae huius³⁶ peripateticae intellectu et subtili veritate: *apud easdem peripateticos ponitur triplex universale, scilicet ante rem, in re et post rem. Universale ante rem, secundum Albertum 5^o Metaphysicae^{xxvi}, dividitur in universale ante rem natura et tempore, et universale ante rem natura tantum. Universale ante rem natura et tempore est forma accepta in lumine intellectuali primae causae, in quo habet rationem principii formalis exemplaris et idealis³⁷ existens illic(?) lux, et vita nominum subsistentium. Sed ut hoc intelligatur, dicit Albertus^{xxvii}, considerandum omne agens per intellectum a se agit per exemplaria et rationes earum quae agit, ut domificator per rationem domus quam in mente concipit facit domum materialem. Cum ergo „primum agens sit agens per intellectum”, ut habetur 12^o Metaphysicae^{xxviii}, quoniam agit per rationes exemplares et ideales, illae vero rationes, si accipiuntur in <artificiali>³⁸ ratione fit, sicut sunt rationes operandi, et dicuntur exemplaria. Si vero accipiuntur in speculatione causae primae <sunt>³⁹ rationes cognoscendi et dicuntur ideae quibus mens divina plena est.* Nam ipsa est causa omnium et omnia ab eterno praehabuit universaliter, id est materialiter et simpliciter apud se rationes quibus omnia determinate produxit. Quae rationes ideales dicuntur lumen intel-

lectuale, quia lumen intellectus non est nisi ratio radians et illustrans intellectum nostrum (est sicut lumen nostri intellectus) potest dici ratio rei sive naturalis similitudo rei illustrans nostrum intellectum; et cum illae rationes sint intellectus primi divini, sequitur quod sint intellectualissimae. Immo sequitur quod nihil est intellectuale vel intelligibile nisi per reductionem in has rationes, quemadmodum omne tale per participationem reducitur ad tale per essentiam. Ex quo sequitur quod omnis scientia et omnis cognitio est per has ideas. Quod patet, quia omnis cognitio est per lumen intellectuale; sed fons hominis luminis intellectualis est mens (nam ideae sunt rationes); ergo omne quod intelligitur, intelligitur ut participat lumen intellectuale. Ex quo notum sequitur quod „sine his ideis nemo sapiens esse potest”^{xxix}. Ista ideae ad mentem divinam relatae sunt una substantia simplicissima, una mens et unus intellectus, quae sunt idem cum primo universorum principio, quod licet unum, tamen ut a diversis diversimode mutatur, plures ideae aequaliter distinctae attribuunt. <Nominatur>⁴⁰ enim idea principium primum ut mutatur ab aliquo creato. Et sic patet quod ideae relatae ad ea quorum sunt, aequaliter sunt distinctae, secundum quod alias et alias rerum ad <mentem>⁴¹ divinam habitudines terminant. Unde Augustinus^{xxx}: „alia est ratio equi, alia hominis”. Minus simile aliquomodo solet

³⁶ huius] *supr.*

³⁷ idealis] *corr. ex ideonealis(?)*

³⁸ <artificiali>] *arte causali*

³⁹ <sunt>] *rep.*

⁴⁰ <nominatur>] *nominat*

⁴¹ <mentem>] *mensem*

adduci de centro circuli quod de se licet unum sit, diversificatum est tamen ratione, prout diversas habeat lineas ad ipsum protractas. *Huiusmodi ideas sive rationes exemplares in intellectu primi posuit Plato, non quidem extra⁴² intellectum primi subsistentes, quemadmodum imponit sibi Philosophus, ut refert Alexander super 7^o Metaphysicae^{xxxii}, et adducit Eustratius <Commentator>⁴³ super primo Ethicorum^{xxxiii}, ubi Eustratius, cum loquitur de Platonis, ita dicit: „ideas non ita autem (supple: vis Platonici) sicut imponit eis Philosophus, sed ideas dicunt rationes empostatas, id est superstantes omnino et supererrectas corporibus et naturis, et numerum quendam divinum per quem, velut per exemplum, conditorem operari contingit materialem factionem”. In quibus verbis*

Eustratius⁴⁴ tria dicit de ideis. Primum quod sunt quaedam rationes: non extra intellectum primi, sed stantes super <totam naturam>⁴⁵, sicut et ipsum primum. Secundum est quod illae rationes sunt quasi factivae et practicae, quia non solum sunt rationes cognoscendi, sed etiam faciendi; hoc tangit cum dicit per eos conditorem operari quasi per exemplum. Tertium quod dicit de eis est quod habent quendam numerum divinum. Numerum quidem, quia unicuique speciei correspondet sua idea. Divinum autem, quia illae ideae non differunt secundum rem, sed secundum rationem⁴⁶, et sunt idem cum Deo, ut prius dictum est. <Pro>⁴⁷ positione idearum in mente divina est verbum Boethii in libro De Trinitate^{xxxiiii} qui ponit quod omnis forma quae est in materia est deducta a forma.

⁴² extra] *apud Alexandrum Bonini de Alexandria*: in

⁴³ <Commentator>] Commentatorem

⁴⁴ Eustratius] *corr. ex Eustantis*

⁴⁵ <totam naturam>] totum (*scripsi secundum Alexandrum Bonini de Alexandria*)

⁴⁶ rationem] *Alexander Bonini de Alexandria isto loco addidit: quae quidem rationes sunt in intellectu divino*

⁴⁷ <Pro>] prout

Przypisy końcowe

- i Cf. Aristoteles, *De anima* I, 1, 402a22 et sqq.
- ii et illa ... quod est in actu] Fere verbatim apud Thomam de Aquino, *Sententia De Anima* I, lect. 1, n. 10-13.
- iii Aristoteles, *De anima* I, 1, 402b9.
- iv Cf. Aristoteles, *Physica* I, 1, 184a16-19 (ed. F. Bossier, J. Brams, p. 7, v. 8-10).
- v scientia ... aliter] Cf. Aristoteles, *Analytica posteriora* I, 2, 71b10-12; cf. etiam *Auctoritates Aristotelis* 35, 8 (ed. J. Hamesse, p. 311, v. 86-87).
- vi Cf. Aristoteles, *Metaphysica* IV, 5, 1010a1 et sqq. (ed. G. Vuillemin-Diem, p. 84, v. 468 et sqq.).
- vii Eraclitus ... sit] Cf. Albertus Magnus, *In Metaphysicen* IV, 3, 4 (ed. A. Borgnet, p. 241b)
- viii Cf. Aristoteles, *Metaphysica* IV, 5, 1009a6 et sqq. (ed. G. Vuillemin-Diem, p. 81, v. 399 et sqq.)
- ix Socrates ... universali] Cf. Albertus Magnus, *In Metaphysicen* I, 4, 12 (ed. A. Borgnet, p. 81a); Aristoteles, *Metaphysica* I, 6, 987b1-2 (ed. G. Vuillemin-Diem, p. 28, v. 432-433); ibidem XIII, 4, 1078b17-19 (ed. cit., p. 277, v. 198-200); cf. etiam Heymericus de Campo, *Tractatus problematicus*, q. 18 (ed. Coloniae 1496, f. n I^r).
- x Socratem ... morali] Cf. Averroes, *In Metaphysicen* I, 5 (ed. Venetiis 1572, f. 7va, lit. I).
- xi Hic ... per universalialia] Cf. Albertus Magnus, *In Metaphysicen* I, 4, 12 (ed. A. Borgnet, p. 81a).
- xii De philosophia ... quaesivit universale] Cf. Aristoteles, *Metaphysica* XIII, 4, 1078b17-19 (ed. G. Vuillemin-Diem, p. 277, v. 198-200).
- xiii Cf. Aristoteles, *Metaphysica* I, 6, 987b2-3 (ed. G. Vuillemin-Diem, p. 28, v. 433-434).
- xiv Aristoteles, *Metaphysica* I, 1, 980a21 (ed. G. Vuillemin-Diem, p. 11 v. 3).
- xv *Auctoritates Aristotelis* 3, 18 (ed. J. Hamese, p. 161, v. 16); cf. Aristoteles, *De caelo et mundo* I, 4, 271a33.
- xvi Averroes, *In Metaphysicen* II, 1 (ed. Venetiis 1572, f. 28vb, lit. K); cf. *Auctoritates Aristotelis* 1, 62 (ed. J. Hamese, p. 120, v. 91).
- xvii omnes ... arte] Cf. Ps.-Thomas de Aquino, *De universalibus* „Circa”.
- xviii Cf. Porphyrius, *Isagoge* 6, 16-17 (ed. L. Minio-Paluelo, B.G. Dod, p. 12, v. 12-13).
- xix vel quia minor ... intellectu] Cf. Albertus Magnus, *In Metaphysicen* VII, 3, 9 (ed. A. Borgnet, p. 462b).
- xx vel quia fuit discipulus eius] Cf. Alexander Boninin de Alexandria, *In Metaphysicen* VII (ed. Venetiis 1572, f. 224^{vb}, lit. G).

- xxi ad quae ... Dominus] Fere verbatim apud Heymericum de Campo, *Tractatus problematicus*, qu. 3 (ed. Coloniae 1496, f. a III^r).
- xxii Ille Plato ... praexistentibus] Fere verbatim apud Heymericum de Campo, *Tractatus problematicus*, qu. 7 (ed. Coloniae 1496, f. d V^{r-v}).
- xxiii ad ponendum ... finalem] Cf. Averroes, *In Metaphysicen I*, 5 (ed. Venetiis 1572, f. 8^{ra}, lit. C – 8^{rb}, lit. D).
- xxiv Tales ... merita] Haec sententia in medio aevo per multas auctoritates frequenter Platoni adscripta fuit; cf. A. Palazzo, «Plato dicit quod formae dantur secundum merita materiae»: la fortuna di una sentenza platonica nelle opere di Eckhart, in: *L'Antichità classica nel pensiero medievale: Atti del convegno della Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (SISPM). Trento, 27-29 settembre 2010*, ed. A. Palazzo, Brepols, Turnhout 2011, p. 341-372.
- xxv Posuit ... exemplarum] Cf. Themistius, *In Metaphysicen XII* (ed. S. Landauer, p. 8, v. 29-39).
- xxvi apud ... subsistentium] Cf. Albertus Magnus, *In Metaphysicen VII*, 5, 1 (ed. A. Borgnet, p. 472b-473a).
- xxvii sed ... plena est] Cf. Albertus Magnus, *In Metaphysicen VII*, 2, 8 (ed. A. Borgnet, p. 443a-b).
- xxviii Cf. Aristoteles, *Metaphysica XII*, 7, 1072a30 et sqq. (ed. G. Vuillemin-Diem, p. 257, v. 249 et sqq.).
- xxix sine ... potest] Augustinus, *De diversis quaestionibus I*, 46, 1 (PL 40, 29).
- xxx alia ... hominis] Cf. Augustinus, *De diversis quaestionibus I*, 46, 1 (PL 40, 30).
- xxxi Huiusmodi ... a forma] Fere verbatim apud Alexandrum Bonini de Alexandria, *In Metaphysicen VII* (ed. Venetiis 1572, f. 235^{ra} lit. D-235^{rb} lit. A).
- xxxii Cf. Eustratius, *In Ethicam I*, 7 (ed. H.P.F. Mercken, p. 71, v. 42-45).
- xxxiii Cf. Boethius, *De Trinitate II* (PL 64, 1250A-B).